

CCUS

SCOPING PAPER

CARBON CAPTURE, UTILISATION & STORAGE

Ein NEFI Innovation Hub

NEFI – Das Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie

NEFI – New Energy for Industry ist ein Innovationsnetzwerk, das aus über 100 Industriepartnern, 8 Forschungspartnern und 4 institutionellen Partnern besteht. Mit 25 Forschungs- und Innovationsprojekten zur Transformation der Industrie in Österreich wurde ein Investitionsvolumen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Die Ziele von NEFI sind:

- **Klimaneutralität** – Versorgung mit bis zu 100% erneuerbarer Energie an ausgewählten Standorten.
- **Wertschöpfung und Standortsicherung** – Förderung von Technologieentwicklung und -export „Made in Austria“.
- **Resilienz** der Industrie – Sicherstellung der Energieversorgung, Optimierung von Prozessen und Infrastruktur für die österreichische Industrie.

Die in NEFI bereits entwickelten Lösungen adressieren 53% der bis 2040 erwarteten CO₂-Emissionen und können einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,2 Mrd. Euro generieren. Darüber hinaus ist es möglich, bis 2040 über 25% der fossilen Energieimporte zu vermeiden.

Die Zielerreichung einer klimaneutralen Industrie bis 2040 erfordert noch deutliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Benötigte Technologien sind noch nicht vollständig entwickelt, getestet oder in ausreichendem Maße skalierbar. Um etwaige technologische Lücken zu schließen und Innovationen gezielt entlang realistischer, szenarienbasierter Transformationspfade zu lenken, wurden sechs Innovation Hubs gegründet.

NEFI Innovation Hubs

Die NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke, geleitet von angesehenen Forschungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte zu initiieren, die den Übergang zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen und Österreich als Technologieführer im Bereich erneuerbarer Energien und Industrieinnovationen etablieren.

Unternehmen – große Konzerne aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) – sowie Forschungseinrichtungen sind eingeladen, an den Innovation Hubs mitzuwirken.

Leistungsversprechen der NEFI Innovation Hubs für Partner

- ☑ Regelmäßige Netzwerk- und Informationsveranstaltungen: in den NEFI Technology Talks werden aktuelle Technologien, Trends und Entwicklungen präsentiert
- ☑ Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zum Impact Assessment
- ☑ Verbreitung von Ergebnissen: Effektive Dissemination und Sichtbarmachung
- ☑ Zugang zu hochmoderner Labor-Infrastruktur

Die NEFI Innovation Hubs decken die Bereiche CCUS, Circular Economy, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Elektrifizierung & Energieeffizienz, Flexibilisierung und Industrielle Symbiose ab. Diese Themenfelder wurden szenarien- und branchenübergreifend als wesentlich für die Erreichung der industriellen Klimaziele identifiziert ([NEFI Dekarbonisierungsszenarien](#) und [Studie transform.industry](#)).

1. Trends in den Bereichen Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) hat seit 2023 auf nationaler Ebene zunehmend an Bedeutung gewonnen und steht sowohl bei Industrieinitiativen als auch auf ministerieller Ebene verstärkt im Fokus. Die **Carbon Management Strategie** ([Link](#)) legt dabei die zentralen Schwerpunkte fest.

Im internationalen Vergleich konnte Österreich zwar aufholen, weist jedoch insbesondere in den Bereichen Infrastrukturentwicklung und Gesetzgebung weiterhin erheblichen Nachholbedarf auf. Die Nordseeanrainerstaaten sind in ihren Aktivitäten deutlich weiter fortgeschritten.

Die Rahmenbedingungen für CCUS werden maßgeblich durch EU-Vorgaben geprägt, wie etwa die Integration von **Carbon Dioxide Removal** (CDR) in das Emissionshandelssystem (ETS), die Verteilung kostenloser **Zertifikate** und die rechtlichen Anforderungen.

Die für die Bereiche CCUS relevantesten Trends sind:

- (1) Einsatz von CCS im Hard-to-Abate-Bereich:** Carbon Capture and Storage (CCS) wird zunehmend in emissionsintensiven Industrien eingesetzt, in denen Dekarbonisierung durch andere Maßnahmen kaum realisierbar ist.
- (2) CCU für biogene Emissionen:** Die Nutzung von biogenem CO₂ zur Herstellung von Sustainable Aviation Fuels (SAF) und anderen Produkten gewinnt an Bedeutung und bietet eine nachhaltige Perspektive für den Einsatz von Carbon Capture Utilization (CCU).
- (3) Carbon Dioxide Removal (CDR):** Die Abscheidung und Sequestrierung von biogenem CO₂ als Kompensationsmaßnahme für diffuse Emissionsquellen wird eine zentrale Rolle spielen. Ob das abnehmende ETS-Zertifikatsvolumen schneller oder langsamer verknappt als die Dekarbonisierung der Industrie voranschreitet, wird darüber entscheiden, ob BECCS (Bioenergy with carbon capture and storage) zur preissetzenden Technologiefamilie des EU-CO₂-Preises wird.
- (4) Energieeffizienz in der CCUS/CDR-Wertschöpfungskette:** Die Vermeidungskosten für Treibhausgase durch CCUS und CDR sind energiepreisgetrieben. Daher spielt die Energieeffizienz in der gesamten CCUS/CDR-Wertschöpfungskette eine Schlüsselrolle.
- (5) Erkundung und Potentialerhebung von CO₂-Speichern und Infrastrukturentwicklung:** Die Erhebung geologischer Speicherpotenziale sowie die Entwicklung notwendiger Infrastruktur stehen im Fokus. Dies umfasst die Planung von CO₂-Hubs und CO₂-Transportlösungen: Was wird technisch, juristisch und wirtschaftlich für Umschlagplätze benötigt? Potenzielle Standorte und Transportlösungen – wie etwa Donauschifffahrt und Bahn – könnten Übergangsmöglichkeiten bieten, bis ein Pipeline-Netzwerk für größere Mengen (1–2 Mt/a oder mehr) verfügbar ist. Trotz eigener möglicher geologischer CO₂-Lagerstätten ist Österreich als Binnenland längerfristig an die Anbindung ans Ausland und dessen Infrastruktur angewiesen. Bis zur Anschlussmöglichkeit in 10 Jahren müssen Alternativrouten für Mengen um 1Mt/a erschlossen werden, um der Industrie CCS bieten zu können.

2. High-Potential Technologien und Innovation in den Bereichen Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Basierend auf den allgemeinen Trends in den Bereichen CCUS können folgende High-Potential Technologien und Innovationen identifiziert werden:

- (1) Effiziente Integration in Produktionsprozesse:** Um die Wirtschaftlichkeit von Abscheideverfahren zu erhöhen, ist eine deutliche Verbesserung ihrer Energieeffizienz erforderlich. Ein zentraler Ansatz ist die effiziente Integration dieser Verfahren in Produktionsprozesse, um den Gesamtenergiebedarf zu senken.
- (2) Synergien zwischen Precombustion-Technologien und Wasserstoffherstellung:** Die Kombination von Precombustion-Technologien wie Oxyfuel mit der Wasserstoffherstellung bietet einen bislang wenig untersuchten, aber vielversprechenden Ansatz, um die Effizienz der CO₂-Abscheidung im CCUS-Prozess zu steigern und möglicherweise neue Produktinnovationen zu schaffen.
- (3) Weiterentwicklung chemisch-katalytischer, elektro- und photochemischer Verfahren:** Die Nutzung von CO₂ durch innovative chemisch-katalytische, elektro- und photochemische Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung und treibt die technologische Entwicklung voran.
- (4) Mineralische Karbonatisierung als CCS-Option:** Die Weiterentwicklung der mineralischen Karbonatisierung stellt eine einfache und praxisnahe Möglichkeit dar, CO₂ dauerhaft zu binden, und bietet Potenzial als leicht umsetzbare CCS-Lösung.

3. Hauptforschungsfragen in den Bereichen Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Im Rahmen des NEFI Innovation Hubs Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) sollen Projekte entwickelt werden, die sich mit folgenden Forschungsfragen befassen:

- Technologieentwicklung und Energieeffizienzsteigerung von Abscheideanlagen und Synthesenanlagen
- Identifizierung von CO₂-Speicherpotentialen in Österreich
- Wie kann eine Integration von CCUS-Anlagen im österreichischen Energie- und Infrastruktursystem erfolgen? Dazu müssen Demonstrations- und Pilotprojekten für CCUS installiert sowie in bestehende Industriestandorte integriert werden.
- Analysen von techno-ökonomischen und ökologische Aspekte sowie Untersuchungen zu sozialer Akzeptanz, Marktmodellen, rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Entwicklung

4. Thematische Abgrenzung und Schnittstellen

Die folgenden Inhalte und Branchen liegen außerhalb des Fokusbereichs des Innovation Hubs:

- Fossile Emissionen aus nicht Hard-to-Abate Anlagen

Durch die Kooperation und Abstimmung der NEFI Innovation Hubs untereinander, können Synergien genutzt, technologische Trends identifiziert und Innovationen beschleunigt werden.

Der NEFI Innovation Hub Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) erwartet Überschneidungen mit folgenden NEFI Innovation Hubs:

- Elektrifizierung & Energieeffizienz: Wärmeintegration, Gesamtsystem, Wärmepumpenintegration in Abscheideanlagen
- CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff: Um über CCU wertvolle Kohlenwasserstoffe herstellen zu können, wird Wasserstoff benötigt (Nutzungskonkurrenz).
- Industrielle Symbiose: insbesondere biogenes CO₂ kann als Rohstoff für die chemische Industrie dienen

5. Hub Co-Leads & Ansprechpersonen

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Gerwin Drexler-Schmid
Business Manager for Net-Zero Industry

gerwin.drexler-schmid@ait.ac.at
0043 664 620 7866

Montanuniversität Leoben

Christoph Markowitsch
Researcher am Lehrstuhl für Verfahrenstechnik
des industriellen Umweltschutzes

christoph.markowitsch@unileoben.ac.at
0043 3842 402 5023

Technische Universität Graz

Marlene Kienberger
Deputy Head of the Institute of Chemical
Engineering and Environmental Technology

marlene.kienberger@tugraz.at
0043 316 873 7484

NEFI – New Energy for Industry

www.nefi.at
office@nefi.at

Dieses Scoping Paper entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.